

Мандрюк О.Є

доцент кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб

Коцюбійчук З.Я.

асистент кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб

Грежинець М.В.

Студент 5 курсу

Буковинський державний медичний університет

Глушак Н.С.

Студент 5 курсу

Буковинський державний медичний університет м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15494758>**ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ**

Mandryk O.E.

Kotsiubiychuk Z.Ya.

Hrezhynets M.V.

Glushak N.S.

FEATURES OF THE COURSE OF CORONAVIRUS INFECTION IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE**Анотація:**

Хронічне обструктивне захворювання легень є одним із найпоширеніших хронічних респіраторних захворювань. За передбаченнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, хронічне обструктивне захворювання легень стане третьою за поширеністю причиною смерті у світі. Останні 5 років багато досліджень були націлені на вивчення зв'язку ХОЗЛ та COVID-19. У нашій статті розглянуто поширеність та особливості перебігу коронавірусної інфекції у пацієнтів з ХОЗЛ.

Abstract:

Chronic obstructive pulmonary disease is one of the most common chronic respiratory diseases. According to the World Health Organization, chronic obstructive pulmonary disease will become the third most common cause of death in the world. In the last 5 years, many studies have been aimed at studying the relationship between COPD and COVID-19. Our article reviews the prevalence and characteristics of coronavirus infection in patients with COPD.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, коронавірусна інфекція, особливості перебігу, поширеність

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, coronavirus infection, features of the course, prevalence

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо особливостей перебігу COVID-19 у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень.

Метою нашої статті було проаналізувати літературні джерела, дослідження та визначити особливості перебігу COVID-19 у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень.

Актуальність: Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) — це прогресуюче захворювання дихальної системи, яке спричиняє необоротну обструкцію повітряного потоку та викликає аномальну запальну реакцію в легенях [1,2].

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, в недалекому майбутньому, ХОЗЛ стане третьою основною причиною смерті світі [3].

Визначеними етіологічними факторами виникнення ХОЗЛ є:

1. Паління;

2. забруднення повітря;

3. шкідливі умови праці;

4. сімейний анамнез;

5. внутрішньовений прийом наркотиків внаслідок пошкодження стінок легеневих судин, спричинене токсичними речовинами, що містяться в наркотичних речовинах;

6. аутоімунні хвороби сполучної тканини (синдром Марфана, синдром Елерса-Данлоса, васкуліт);

7. імунодефіцитні стани;

8. похилий вік [4].

Основними патомеханізмами розвитку ХОЗЛ є:

1. Гіперсекреція слизу;

2. руйнування легеневої тканини;

3. запалення дрібних дихальних шляхів з подальшим фіброзуванням.

Початковим механізмом є гіперсекреція слизу, до якої потім додається руйнування легеневої тканини з розвитком емфіземи легень.

Основними патологічними змінами, які виявляють у дрібних дихальних шляхах є келихоподібна клітинна метаплазія, базальноклітинна гіперплазія, що призводить до потовщення стінок дрібних дихальних шляхів та їх подальшої облітерації. Характерними ураженнями дихальних шляхів великого калібру є зміни ремоделювання, запалення, плоскоклітинна метаплазія та виникнення бронхоектазів [1,5].

Пацієнти з ХОЗЛ мають високий ризик смертності від інфекційних респіраторних захворювань, таких як грип та пневмонія [6].

Результати та їх обговорення: Великий інтерес викликає перебіг COVID-19 у пацієнтів з ХОЗЛ. На сьогодні вже наявно багато досліджень у всьому світі, де вивчали поширеність ХОЗЛ у пацієнтів з COVID-19, які потребували госпіталізації.

Є ствердження, що поширеність ХОЗЛ серед пацієнтів з COVID-19 у всьому світі коливається від 2% до 10%, натомість більшість даних надійшло з Китаю, зокрема з Уханя. За статистичними даними у Європі поширеність ХОЗЛ серед пацієнтів з COVID-19 становила до 11%.

Натомість дані з Мексики показують поширеність до 4%.

Іранські дослідження повідомили, що ХОЗЛ був другою за поширеністю супутньою патологією у пацієнтів з коронавірусною інфекцією [7].

Задишка та кашель є найбільш поширеними симптомами у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 та супутнім ХОЗЛ [8].

Патомеханізм, який може пояснити вищу поширеність COVID-19 серед пацієнтів з ХОЗЛ заключається у тому, що пацієнти з ХОЗЛ мають хронічну гіповентиляцію, емфізему легень та часткову обструкцію дихальних шляхів. Існують також докази порушення функції Т-лімфоцитів при ХОЗЛ з зниженим виробленням цитокінів та бета-інтерферону в альвеолярних макрофагах, що призводить до погіршення реактивних функцій організму на інфекційні агенти, включаючи коронавіруси [9].

Автор Lacedonia D та співавтори проводили дослідження, в якому визначали перебіг коронавірусної інфекції у пацієнтів з ХОЗЛ та у пацієнтів без ХОЗЛ. Було виявлено, що пацієнти з COVID-19 та ХОЗЛ були значно старші, ніж пацієнти з COVID-19 без ХОЗЛ, що пояснюється тим, що ХОЗЛ розвивається частіше в літньому віці. Також проводили статистичний аналіз на популяції курців з ХОЗЛ та без нього, показав, що колишні курці мали вищу 30-денну смертність від коронавірусної інфекції порівняно з тими, хто ніколи не курив, і тими, хто курить зараз. Пацієнти з ХОЗЛ також мали 30-денну смертність від усіх причин значно вищу, ніж пацієнти без ХОЗЛ. Найбільш важливими факторами, що

підвищують ризик смертності від коронавірусної інфекції були вік \geq

65 років, паління та наявність різних супутніх захворювань [10].

Це ж підтвердили автори Gómez-Antúnez M та співавтори у своєму дослідженні, де було описано,

що пацієнти з ХОЗЛ, госпіталізовані через коронавірусну інфекцію переважно чоловіки, частіше літнього віку та мають супутню патологію, а з симптомів присутні задишка та виділення мокротиння з лихоманкою або субфебрильною температурою.

Різниця в більшій сприйнятливості у чоловіків, пояснюється через генетичні та гормональні регуляції імунних відповідей та в різній активності ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (АПФ2) між чоловіками та жінками

Чоловіки з артеріальною гіпертонією та серцевою недостатністю, мають вищий рівень активності АПФ2 у сироватці порівняно з жінками

[11].

Uruga Y та співавтори у своїй роботі виявили, що пацієнти з COVID-19 та ХОЗЛ мали майже в 4 рази вищий ризик смерті. Також порівняла з пацієнтами з супутньою бронхіальною астмою та дослідили, що ризик смертності при ХОЗЛ був вищим, ніж при астмі [11].

Аналіз автора Meza D та співавторів також був націлений на визначення частоти ускладнень у пацієнтів з COVID-19 з ХОЗЛ та у пацієнтів без ХОЗЛ. Пацієнти з ХОЗЛ, які захворіли на коронавірусну інфекцію мали вищі показники артеріальної гіпертензії майже в 2 рази ніж пацієнти без ХОЗЛ, вищі показники цукрового діабету, ожиріння та хронічної хвороби нирок. Рівень смертності, в цьому аналізі, у пацієнтів із ХОЗЛ становив 15% порівняно з 4% у пацієнтів без ХОЗЛ [12].

Висновок: Отже, коронавірусна інфекція має вищу поширеність та важчий перебіг серед пацієнтів з супутнім ХОЗЛ. Факторами ризику госпіталізації з коронавірусною інфекцією на тлі ХОЗЛ є чоловіча стать, надмірна маса тіла, паління та супутні захворювання, наприклад серцевосудинні захворювання та цукровий діабет.

Список літератури:

1. Lu W, Aarsand R, Schotte K, Han J, Lebedeva E, Tsoy E, Maglakelidze N, Soriano JB, Bill W, Halpin DMG, Rivera MP, Fong KM, Kathuria H, Yorgancioğlu A, Gappa M, Lam DC, Ryland S, Sohail SS. Tobacco and COPD: presenting the World Health Organization (WHO) Tobacco Knowledge Summary. *Respir Res.* 2024 Sep 11;25(1):338. doi: 10.1186/s12931-024-02961-5. PMID: 39261873; PMCID: PMC11391604.

2. Holtjer JCS, Bloemsma LD, Beijers RJHCG, Cornelissen MEB, Hilvering B, Houweling L, Vermeulen RCH, Downward GS, Maitland-Van der Zee AH; P4O2 consortium. Identifying risk factors for COPD and adult-onset asthma: an umbrella review. *Eur Respir Rev.* 2023 May 3;32(168):230009. doi: 10.1183/16000617.0009-2023. PMID: 37137510; PMCID: PMC10155046.

3. Kahnert K, Jörres RA, Behr J, Welte T. The Diagnosis and Treatment of COPD and Its Comorbidities. *Dtsch Arztebl Int.* 2023 Jun 23;120(25):434-444. doi: 10.3238/arztebl.m2023.027. PMID: 36794439; PMCID: PMC10478768.

- 4.Hattab Y, Alhassan S, Balaan M, Lega M, Singh AC. Chronic Obstructive Pulmonary Disease. *Crit Care Nurs Q*. 2016 Apr-Jun;39(2):124-30. doi: 10.1097/CNQ.000000000000105. PMID: 26919673.
- 5.Soriano JB, Polverino F, Cosio BG. What is early COPD and why is it important? *Eur Respir J*. 2018 Dec 6;52(6):1801448. doi: 10.1183/13993003.01448-2018. PMID: 30309976.
- 6.Uruma Y, Manabe T, Fujikura Y, Iikura M, Hojo M, Kudo K. Effect of asthma, COPD, and ACO on COVID-19: A systematic review and metaanalysis. *PLoS One*. 2022 Nov 1;17(11):e0276774. doi: 10.1371/journal.pone.0276774. PMID: 36318528; PMCID: PMC9624422.
- 7.Montiel-Lopez F, Rodríguez-Ramírez D, Miranda-Márquez MC, Cassou-Martínez M, Perea-Gutiérrez H, Hernández-Pérez A, Martínez Gómez ML, Sansores RH, Hernández-Zenteno R, Pérez-Padilla R, Ramírez-Venegas A. Prevalence, attitude, knowledge, and risk perception towards COVID-19 in COPD patients associated to biomass exposure. *Int J Environ Health Res*. 2023 Feb;33(2):170-179. doi: 10.1080/09603123.2021.2013449. Epub 2021 Dec 29. PMID: 34965789.
- 8.Turan O, Arpınar Yigitbas B, Turan PA, Mirici A. Clinical characteristics and outcomes of hospitalized COVID-19 patients with COPD. *Expert Rev Respir Med*. 2021 Aug;15(8):1069-1076. doi: 10.1080/17476348.2021.1923484. Epub 2021 May 13. PMID: 33944643; PMCID: PMC8127171.
- 9.Finnerty JP, Hussain ABMA, Ponnuswamy A, Kamil HG, Abdelaziz A. Asthma and COPD as comorbidities in patients hospitalised with Covid-19 disease: a global systematic review and meta-analysis. *BMC Pulm Med*. 2023 Nov 22;23(1):462. doi: 10.1186/s12890-023-02761-5. PMID: 37993829; PMCID: PMC10664669.
- 10.Lacedonia D, Scioscia G, Santomasi C, Fuso P, Carpagnano GE, Portacci A, Mastroianni F, Larizza G, Sabato E, Profilo E, Resta E, Foschino Barbaro MP, Resta O. Impact of smoking, COPD and comorbidities on the mortality of COVID-19 patients. *Sci Rep*. 2021 Sep 28;11(1):19251. doi: 10.1038/s41598-021-98749-4. PMID: 34584165; PMCID: PMC8478875.
- 11.Gómez-Antúnez M, Muiño-Míguez A, Bacete-Cebrián M, RubioRivas M, Lebrón Ramos JM, de Cossío Tejido S, Peris-García JJ, López-Caleya JF, Casas-Rojo JM, Millán Núñez-Cortés J; en nombre del Grupo SEMICOVID-19 Network. Patients with COPD hospitalized due to COVID-19 in Spain: a comparison between the first and second wave. *Rev Clin Esp (Barc)*. 2023 May;223(5):298-309. doi: 10.1016/j.rceng.2023.04.002. Epub 2023 Apr 5. PMID: 37028707; PMCID: PMC10074726.
- 12.Meza D, Khuder B, Bailey JI, Rosenberg SR, Kalhan R, Reyfman PA. Mortality from COVID-19 in Patients with COPD: A US Study in the N3C Data Enclave. *Int J Chron Obstruct Pulmon Dis*. 2021 Aug 13;16:2323-2326. doi: 10.2147/COPD.S318000. PMID: 34413640; PMCID: PMC8370846.